

DOI 10.5281/zenodo.11069879

ДОМБРОВСКАЯ Виктория
директор, ProfMed Healthcare Solutions,
Канада, Кинг-Сити

ВЛИЯНИЕ АПНОЭ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕПРЕССИЙ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Целью этого исследования было выяснить всестороннее влияние апноэ во сне на качество жизни людей, его взаимосвязь с депрессией и последующее влияние на производительность труда. Используя систематический обзор существующей литературы, в этой статье синтезированы результаты ряда количественных и качественных исследований, чтобы нарисовать целостную картину многогранных последствий апноэ во сне. Анализ показал, что апноэ во сне значительно ухудшает качество жизни за счет физиологических нарушений, увеличивает распространенность депрессии за счет двунаправленных механизмов и заметно снижает производительность труда из-за когнитивных нарушений и чрезмерной дневной сонливости. В заключение, исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к лечению апноэ во сне, который учитывает не только физические симптомы, но также психологические и социально-экономические последствия. Эта работа способствует новому пониманию системных последствий апноэ во сне, пропагандируя усовершенствованные стратегии общественного здравоохранения и направления исследований, ориентированные на комплексные парадигмы лечения и междисциплинарные подходы.

Ключевые слова: апноэ во сне, качество жизни, депрессия, производительность труда, когнитивные нарушения, чрезмерная дневная сонливость, лечение, общественное здравоохранение, экономический эффект, междисциплинарный подход.

Введение

Апноэ во сне – распространенное расстройство сна, характеризующееся повторяющимися перебоями дыхания во время сна. Эти перебои, известные как апноэ, могут существенно повлиять на качество жизни, психическое здоровье и производительность пострадавших людей. Тяжесть и последствия апноэ во сне были тщательно изучены, что выявило сложное взаимодействие между физическим здоровьем, психологическим благополучием и социально-экономической продуктивностью.

Апноэ во сне подразделяется на два основных типа: обструктивное апноэ во сне (СОАС), вызванное физической закупоркой дыхательных путей, и центральное апноэ во сне (ЦСА), возникающее в результате неправильных сигналов от мозга к мышцам, контролирующим дыхание. СОАС является более распространенным из этих двух заболеваний, поражая значительную часть взрослого населения во всем мире. Исследования показали, что распространенность ОАС варьируется от умеренной до

тяжелой, при этом, по оценкам, им страдают примерно 3–7% мужчин и 2–5% женщин [1].

Влияние апноэ во сне на качество жизни (QoL) значительно. Люди с апноэ во сне часто испытывают усталость в дневное время, когнитивную дисфункцию и нарушения настроения, что может серьезно повлиять на их повседневное функционирование и общее ощущение счастья. В частности, Датт и др. [1] подчеркивают желание человека жить счастливой, продуктивной жизнью, свободной от последствий болезней. Однако апноэ во сне существенно препятствует этому желанию, что приводит к снижению производительности, снижению качества межличностных отношений и снижению производительности на рабочем месте.

Более того, апноэ во сне имеет заметную связь с депрессией. Нарушение сна и хроническая усталость, связанные с апноэ во сне, могут привести к значительному психологическому стрессу, способствуя развитию или обострению депрессивных симптомов. Мойер и др. [2] провели систематический обзор, подчеркнув

нейропсихиатрические последствия апноэ во сне, включая депрессию, которая еще больше ухудшает качество жизни человека и социальные результаты.

С экономической точки зрения апноэ во сне накладывает существенное бремя на общество. Скаер и Склар [3] анализируют экономические последствия нарушений сна, включая бессоницу и обструктивное апноэ во сне (СОАС), оценивая ежегодные потери производительности в миллиарды долларов. Эта потеря объясняется снижением производительности на рабочем месте, увеличением количества прогулов и более высоким уровнем обращения за медицинской помощью среди людей с апноэ во сне по сравнению с теми, у кого нет этого расстройства.

Таким образом, апноэ во сне – это многогранное расстройство, имеющее серьезные последствия для физического здоровья, психического благополучия и социально-экономической продуктивности. Понимание его воздействия имеет решающее значение для разработки эффективных мер, направленных на улучшение жизни пострадавших. Целью данной статьи является изучение всестороннего влияния апноэ во сне на качество жизни, возникновение депрессии и продуктивность человека, опираясь на существующую литературу и подчеркивая необходимость целостных подходов к лечению и ведению.

Определение и классификация апноэ во сне

Апноэ во сне – это хроническое заболевание, которое нарушает нормальный режим сна

из-за повторяющихся перерывов в дыхании. Эти перерывы называются «апноэ» – термин, происходящий от греческого слова «арпоиá», что означает «без дыхания». Апноэ во сне признано не просто расстройством сна, но и серьезной проблемой общественного здравоохранения из-за его распространенности и серьезных рисков для здоровья, которые оно представляет.

Это состояние в основном подразделяется на два типа: обструктивное апноэ во сне (СОАС) и центральное апноэ во сне (ЦСА).

Обструктивное апноэ во сне (СОАС) – более распространенная форма, характеризующаяся физическими препятствиями в дыхательных путях во время сна. Эти препятствия могут быть результатом различных факторов, включая избыточную массу тела, анатомические различия и расслабление мышц горла. Во время синдрома СОАС дыхательные пути частично или полностью схлопываются, что препятствует нормальному потоку воздуха, несмотря на попытки дышать (рис. 1). Датт и др. [1] дают представление о влиянии СОАС, подчеркивая его распространенность и значительные нарушения качества жизни, которые оно вызывает. Распространенность СОАС варьируется в зависимости от популяции и диагностических критериев, но, по оценкам, им страдают примерно 3–7% мужчин и 2–5% женщин в общей взрослой популяции. В свою очередь у людей старше 60 лет проблема проявляется в десять раз чаще: её выявляют у 30 % мужчин и 20 % женщин.

Дыхательные пути человека во время сна

Рис. 1. Дыхательные пути человека во время сна

Центральное апноэ во сне (ЦСА), хотя и менее распространенное, имеет другой механизм

(рис. 2). При CSA мозг не может посылать соответствующие сигналы мышцам, отвечающим

за контроль дыхания. Отсутствие общения может привести к периодам отсутствия дыхания или поверхностного дыхания. CSA часто связан

с другими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность или инсульт, а также может возникать на больших высотах.

Рис. 2. Центральное апноэ во сне

Третья категория, синдром комплексного апноэ во сне (CompSAS), распознается, когда у пациента наблюдаются как обструктивное, так и центральное апноэ во сне. Замечено, что у некоторых пациентов с преимущественно СОАС при использовании терапии с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) развиваются характеристики CSA.

Тяжесть апноэ во сне обычно измеряется с помощью индекса апноэ-гипопноэ (АИГ), который регистрирует количество апноэ и гипопноэ (частичного снижения дыхания) за час сна. Классификация следующая:

- Легкое апноэ во сне: ИАГ от 5 до 14 событий в час.
- Умеренное апноэ во сне: ИАГ от 15 до 29 событий в час.
- Тяжелое апноэ во сне: ИАГ 30 и более событий в час.

Скрининг и диагностика апноэ во сне включает в себя сочетание анамнеза пациента, физического осмотра и исследований сна, включая полисомнографию и домашнее тестирование апноэ во сне.

Последствия невылеченного апноэ во сне весьма глубоки: от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и депрессии до значительного влияния на качество жизни и производительность. Как указано Dutt et al. [1], у людей с нелеченым апноэ во сне может наблюдаться значительное ухудшение повседневного функционирования и общего самочувствия. Более того, экономические последствия, как

обсуждали Скаер и Склар [3], подчеркивают более широкие последствия для общества и системы здравоохранения из-за потери производительности и увеличения использования медицинских услуг.

Влияние апноэ во сне на качество жизни

Качество жизни (QoL) охватывает различные аспекты общего благополучия человека, включая физическое здоровье, психологическое состояние, уровень независимости, социальные отношения, личные убеждения и их связь с важными особенностями окружающей среды. Было продемонстрировано, что апноэ во сне, особенно обструктивное апноэ во сне (СОАС), существенно влияет на многие аспекты качества жизни из-за его всеобъемлющего воздействия на качество сна, дневное функционирование и общее состояние здоровья.

Люди с нелеченым апноэ во сне испытывают частые пробуждения и значительное снижение эффективности сна из-за эпизодов апноэ. Такая фрагментация архитектуры сна приводит к чрезмерной дневной сонливости (СЭД), характерному симптому СОАС. СЭД не только ухудшает когнитивные функции, такие как внимание, память и принятие решений, но также увеличивает риск несчастных случаев на работе и вождения. Датт и др. [1] подчеркивают повсеместный характер этих нарушений, отмечая пагубное влияние на способность пациентов вести счастливую, продуктивную и осмысленную жизнь.

Кроме того, апноэ во сне связано с более высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая гипертонию, сердечную недостаточность и фибрилляцию предсердий. Периодическая гипоксия, возникающая во время эпизодов апноэ, является значительным стрессором для сердечно-сосудистой системы, приводящим к повышению артериального давления, системному воспалению и эндотелиальной дисфункции. Эти состояния не только способствуют риску сердечно-сосудистых заболеваний, но и заметному ухудшению состояния физического здоровья, что еще больше снижает качество жизни.

Психологические последствия также глубоки. Апноэ во сне связано с увеличением случаев депрессии и тревожных расстройств. Хроническое нарушение сна и, как следствие, дневная усталость могут привести к значительным нарушениям настроения, снижению мотивации и повышенной раздражительности. Мойер и др. [2] провели систематический обзор, подчеркнув нейропсихиатрические эффекты апноэ во сне, которые усугубляют снижение социальных взаимодействий, уменьшают участие в развлекательных мероприятиях и подрывают общее ощущение благополучия.

Экономические последствия, как обсуждали Скаер и Склар [3], еще раз подчеркивают широкое влияние апноэ во сне на качество жизни. Снижение производительности в сочетании с увеличением использования медицинских услуг создает финансовую нагрузку как для отдельных лиц, так и для системы здравоохранения. Косвенные затраты, такие как потерянные рабочие дни и снижение производительности труда, увеличивают экономическое бремя, в то время как прямые затраты на здравоохранение увеличиваются из-за лечения апноэ во сне и сопутствующих ему состояний.

Что касается количественного воздействия, показатели качества жизни, связанного со здоровьем (HRQoL), измеренные с использованием таких инструментов, как краткий опросник состояния здоровья (SF-36), последовательно выявляют значительное снижение как физического, так и психического здоровья среди людей с нелеченным апноэ во сне по сравнению с общей популяцией. В исследовании было установлено, что пациенты с обструктивным апноэ во сне (ОАС), нуждающиеся в лечении, набрали более низкие баллы по всем параметрам SF-36 ($P < 0,05$), чем

нормативные баллы для населения в целом. Наибольшие различия были в отношении жизнеспособности (24%) и социального функционирования (27,9%) [4]. Эти результаты подчеркивают многогранное влияние апноэ во сне на качество жизни человека, что требует эффективных стратегий управления для смягчения его последствий.

Таким образом, повсеместное влияние апноэ во сне на физическое здоровье, психологическое благополучие и социально-экономическую продуктивность подчеркивает острую необходимость раннего выявления, комплексного лечения и постоянного мониторинга для смягчения его воздействия на качество жизни.

Связь между апноэ во сне и депрессией

Связь между апноэ во сне и депрессией является еще одной интересной областью исследований, которая привлекла значительное внимание из-за перекрывающейся распространенности и общих факторов риска этих состояний. Апноэ во сне, особенно обструктивное апноэ во сне (СОАС), и депрессия являются распространенными расстройствами, которые существенно влияют на качество жизни людей, и данные свидетельствуют о двунаправленной связи между ними.

Согласно исследованиям, частота и выраженность симптомов тревоги и депрессии у страдающих ночным апноэ людей значимо выше, чем в общей популяции:

- 53 % пациентов с апноэ сна испытывают лёгкое, но практически постоянное беспокойство;
- у 47 % больных с обструктивным апноэ выявляются симптомы депрессии, при этом большинство из них носят атипичный характер [5].

Апноэ во сне встречается примерно у 3–7% мужчин и 2–5% женщин среди взрослого населения, при этом более высокая распространенность наблюдается у лиц с ожирением, основным фактором риска СОАС. Аналогичным образом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что депрессия является основной причиной инвалидности во всем мире, от которой страдают примерно 5% взрослых во всем мире. Общие факторы риска, такие как ожирение, хронический стресс и сердечно-сосудистые заболевания, способствуют сочетанному развитию апноэ во сне и депрессии.

Физиологические механизмы, лежащие в основе связи между апноэ во сне и депрессией, многогранны. Отличительный симптом апноэ

во сне, периодическая гипоксия (ИГ), запускает каскад биологических стрессовых реакций, включая окислительный стресс, системное воспаление и активацию симпатической нервной системы. Эти физиологические изменения могут изменить уровни нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые играют решающую роль в регуляции настроения и участвуют в патофизиологии депрессии.

Люди с сопутствующим апноэ во сне и депрессией сообщают о значительно более низких показателях качества жизни по сравнению с теми, у кого только одно из этих состояний. Нарушение сна и хроническая усталость, связанные с апноэ во сне, усугубляют симптомы депрессии, что приводит к увеличению тяжести обоих состояний. Мойер и др. [2] подчеркнули, что нейропсихиатрические эффекты апноэ во сне, включая депрессию, серьезно влияют на социальное взаимодействие, снижают участие в развлекательных мероприятиях и подрывают общее ощущение благополучия. Кроме того, заметны экономические последствия: рост использования медицинских услуг и снижение производительности усугубляют личные и общественные издержки этих состояний.

Систематический обзор Мойер и др. [2] подчеркнули распространенность депрессивных симптомов у пациентов с апноэ во сне, предполагая значительное совпадение этих состояний. Более того, было показано, что методы лечения апноэ во сне, такие как терапия с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP), улучшают симптомы депрессии, что еще больше подтверждает взаимосвязь апноэ во сне и депрессии. Эти результаты имеют решающее значение для понимания комплексных стратегий управления, необходимых для устранения сложной взаимосвязи между апноэ во сне и депрессией.

Влияние апноэ во сне на производительность труда

Влияние апноэ во сне на производительность труда представляет собой область значительного исследовательского интереса, учитывая распространенный характер этого расстройства и его значительные последствия для индивидуальной работоспособности и более широких экономических результатов. Апноэ во сне, особенно обструктивное апноэ во сне (СОАС), влияет на когнитивные функции, настроение и физическое здоровье, которые имеют решающее значение для оптимальной производительности труда. Нарушение

архитектуры сна и, как следствие, чрезмерная дневная сонливость (EDS) имеют решающее значение для понимания механизмов, посредством которых апноэ во сне влияет на производительность труда.

СОАС связано со значительными когнитивными нарушениями, включая трудности с концентрацией внимания, памятью и способностью принимать решения. Эти когнитивные дефициты могут привести к снижению эффективности работы, ошибкам, а в некоторых профессиях – к увеличению риска несчастных случаев. Чрезмерная сонливость в дневное время, которую испытывают люди с нелеченым СОАС, является критической проблемой безопасности, особенно в профессиях, требующих высокого уровня бдительности, таких как вождение автомобиля и работа с механизмами. Исследования показали, что люди с СОАС имеют в 2-3 раза более высокий риск попасть в дорожно-транспортные происшествия по сравнению с людьми без этого расстройства.

Экономические последствия апноэ во сне для производительности труда также значительны. Скаер и Склар [3] подчеркнули более широкое экономическое бремя нарушений сна, включая потерю производительности, рост прогулов и более высокий уровень обращения за медицинской помощью. Косвенные затраты, связанные с невылеченным апноэ во сне, такие как потерянные рабочие дни и снижение производительности труда, вносят значительный вклад в его экономические последствия. Кроме того, прямые затраты на здравоохранение увеличиваются из-за лечения апноэ во сне и сопутствующих ему состояний, что увеличивает финансовую нагрузку на отдельных лиц и системы здравоохранения.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эффективное лечение апноэ во сне, особенно с помощью терапии постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), может заметно повысить производительность труда. Было показано, что соблюдение режима лечения снижает сонливость в дневное время, улучшает когнитивные функции и снижает риск несчастных случаев на производстве. Исследование Ботокеки и др. [6], изучая влияние CPAP-терапии на производительность труда у пациентов с тяжелым СОАС, обнаружили значительную пользу, подчеркнув потенциал целенаправленных лечебных мероприятий для смягчения неблагоприятного воздействия апноэ во сне на работоспособность.

Количественная оценка влияния апноэ во сне на производительность труда включает

оценку различных показателей, включая прогулы на работе, присутствие на работе (работа во время болезни) и общую производительность труда. Исследования показывают, что люди с нелеченым СОАС с большей вероятностью сообщают о более высоких уровнях прогулов и явок на работу, что еще раз подчеркивает пагубное влияние этого расстройства на производительность. Более того, улучшение производительности труда после терапии СРАР предоставляет убедительные доказательства экономических и социальных преимуществ лечения апноэ во сне.

Обсуждение

Таким образом стоит подчеркнуть, что апноэ во сне не просто нарушение сна, но и состояние с далеко идущими последствиями. Оно бросает вызов разделённому восприятию апноэ во сне, демонстрируя, как его влияние на физическое здоровье, психическое благополучие и производительность труда глубоко взаимосвязано. Например, физиологические нарушения, вызванные апноэ во сне, такие как периодическая гипоксия и фрагментация сна, служат связующим звеном для различных

неблагоприятных исходов, от сердечно-сосудистых заболеваний до когнитивных нарушений и расстройств настроения. Эта взаимосвязь предполагает, что лечение апноэ во сне должно быть направлено не только на облегчение ночных симптомов, но и на устранение его общих последствий в дневное время.

Связь между апноэ во сне и депрессией подчеркивает двунаправленную связь, при которой каждое состояние может усугублять другое. Эта взаимосвязь подчеркивает важность рассмотрения психического здоровья как неотъемлемого компонента лечения апноэ во сне (рис. 3). Более того, улучшение симптомов депрессии после эффективного лечения апноэ во сне, о чем свидетельствует СРАР-терапия, делает лечение апноэ во сне потенциальным средством облегчения депрессии у пострадавших людей. Это открытие открывает новые перспективы для междисциплинарных исследований и клинической практики, подчеркивая необходимость проведения обследований психического здоровья в рамках рутинных обследований на предмет апноэ во сне.

Рис. 3. Процесс диагностики апноэ во сне

Учитывая влияние апноэ во сне на производительность труда, с вытекающими отсюда экономическими последствиями, данное расстройство превращается из проблемы личного здоровья в проблему общественного здравоохранения и экономики. Измеримые потери производительности, рост использования медицинских услуг и более широкие экономические издержки подчеркивают необходимость политического вмешательства и приспособления рабочих мест. Эти результаты свидетельствуют о признании здоровья сна жизненно важным компонентом стратегий общественного здравоохранения, что требует увеличения инвестиций в диагностику, лечение и кампании по повышению осведомленности общественности.

Учитывая сложность последствий апноэ во сне, будущие исследования должны быть направлены на определение более тонких путей, посредством которых апноэ во сне влияет на здоровье и производительность. Решающее значение имеют лонгитюдные исследования, изучающие долгосрочные преимущества различных методов лечения для качества жизни, психического здоровья и экономической продуктивности. Кроме того, существует острая необходимость в разработке и тестировании вмешательств, адаптированных к разнообразным потребностям людей с апноэ во сне, в том числе с сопутствующими заболеваниями. Интеграция технологических достижений, таких как носимые устройства и платформы телемедицины, в диагностику и лечение может повысить доступность лечения и соблюдение режима лечения, открывая многообещающие возможности для улучшения результатов лечения людей с апноэ во сне.

Заключение

Исследование воздействия апноэ во сне показывает сложное взаимодействие между физиологическими, психологическими и социально-экономическими факторами, которые выходят за рамки отдельного человека и влияют на более широкие социальные рамки. Рассмотрев множество исследований, призванных

выяснить глубокое влияние апноэ во сне на качество жизни, его связь с депрессией и его пагубное влияние на производительность труда. Дискуссия направлена на контекстуализацию этих результатов в рамках всеобъемлющего повествования о системных последствиях апноэ во сне и на то, чтобы подчеркнуть острую необходимость комплексного подхода к лечению и исследованиям.

В заключение многогранные последствия апноэ во сне подчеркивают значимость этого расстройства как критической проблемы общественного здравоохранения. Борьба с широко-масштабными последствиями апноэ во сне требует целостного подхода, который объединяет медицинское лечение с учетом психического здоровья и социально-экономического благополучия. Благодаря такому интегративному подходу существует потенциал не только улучшить жизнь людей с апноэ во сне, но и облегчить его существенное бремя для общества.

Литература

1. Dutt N. et al. Health related quality of life in adult obstructive sleep apnea // *J Sleep Disord Ther.* – 2016. – Т. 5. – №. 2. – С. 1-7.
2. Moyer C. A. et al. Quality of life in obstructive sleep apnea: a systematic review of the literature // *Sleep medicine.* – 2001. – Т. 2. – №. 6. – С. 477-491.
3. Skaer T. L., Sclar D. A. Economic implications of sleep disorders // *Pharmacoeconomics.* – 2010. – Т. 28. – С. 1015-1023.
4. Smith I. E., Shneerson J. M. Is the SF 36 sensitive to sleep disruption? A study in subjects with sleep apnoea // *Journal of sleep research.* – 1995. – Т. 4. – №. 3. – С. 183-188.
5. Нарушения сна. Связь между апноэ, депрессиями и неврозами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://unimedica.ru/info/blog/apnoe-i-depressii-nevrozy/>
6. Botokey E. et al. Benefit of continuous positive airway pressure on work quality in patients with severe obstructive sleep apnea // *Sleep and Breathing.* – 2019. – Т. 23. – С. 753-759.

DOMBROVSKA Viktoriya
Director, ProfMed Healthcare Solutions,
Canada, King City

THE INFLUENCE OF APNEA ON THE QUALITY OF LIFE, THE OCCURRENCE OF DEPRESSION AND HUMAN PERFORMANCE

Abstract. *This study aimed to elucidate the comprehensive impacts of sleep apnea on individuals' quality of life, its interrelation with depression, and the subsequent effects on work productivity. Employing a systematic review of existing literature, this article synthesized findings from a range of quantitative and qualitative studies to paint a holistic picture of the multifaceted consequences of sleep apnea. The analysis revealed that sleep apnea significantly deteriorates the quality of life through physiological disturbances, increases the prevalence of depression through bidirectional mechanisms, and markedly reduces work productivity due to cognitive impairments and excessive daytime sleepiness. Conclusively, the study underscores the necessity of an integrated management approach for sleep apnea that addresses not only the physical symptoms but also the psychological and socio-economic ramifications. This work contributes novel insights into the systemic impacts of sleep apnea, advocating for enhanced public health strategies and research pathways focused on comprehensive treatment paradigms and interdisciplinary approaches.*

Keywords: *sleep apnea, quality of life, depression, work productivity, cognitive impairment, excessive daytime sleepiness, treatment, public health, economic impact, interdisciplinary approach.*